

BİR GORİLİN PSİKOPOLİTİK YOLCULUĞU

Psikopolitik E-Dergi

“Psikolog Caner Özdemir’in Ege Hayvan Hakları Federasyonu Genel Sekreteri Fevziye Özkan ile yaptığı bu röportaj, 01 Kasım 2025 tarihinde yaptığı bu röportaj Psikopolitik E-Dergi’de yayınlanmıştır”.

Zeytin’in hikâyesi, yalnızca kaçak bir bebek gorilin İstanbul’da yakalanması değil; insanın doğa üzerindeki tahakkümünün çarpıcı bir örneği. Afrika ormanlarından koparılan bu canlı, küresel vahşi yaşam ticaretinin sessiz kurbanlarından biri. Bu röportajımızda, **Ege Hayvan Hakları Federasyonu Genel Sekreteri Fevziye Özkan** ile Zeytin’in psikopolitiğini, vahşi yaşamın sömürsünü ve etik sorumluluğun nerede başladığını konuştuk.

1. Zeytin gibi gorillerin ve Afrika’ya özgü diğer hayvanların Türkiye’ye geliş süreci nasıl gerçekleşiyor?

Bu türlerin Türkiye’ye gelişinin arkasında çoğunlukla yasadışı, sömürü odaklı bir süreç vardır. Doğadan koparma, aile bağlarının yok edilmesi ve uzun, stresli yolculuklar sonucunda gerçekleşir. Bu süreç bir canlıyı “ürün” haline getiren insan merkezli bir mantığın ürünüdür. Hayvanın yaşam hakkı, aidiyeti ve ekosistem içindeki rolü görmezden gelinir. Benzer biçimde hayvanat bahçeleri, sirkler, yunus parkları ya da kafesli uygulamalar da aynı zihniyetin farklı yüzleridir. **Hiçbir canlının; özellikle de sosyal ve yüksek zihinsel kapasiteye sahip türlerin, kökünden koparılmasını kabul etmiyoruz.**

2. DNA testiyle menşe ülkenin belirlenmesi size göre ne kadar güvenilir bir yöntem?

Teknik açıdan DNA testleri menşe tespiti için yararlı olabilir ancak ben burada bilimsel yöntemlerin ötesinde, bir etik duruştan söz ediyorum. Bir canlının hangi ormandan geldiğini bilmek; onu doğasından koparmanın neden olduğu travmayı, aile yıkımını ve özgürlüğün elinden alınmasını mazur göstermez. DNA sonuçları adli süreçlerde bilgi verir ama asıl mesele bu tür kaçakçılığın ve doğadan koparmanın, etik açıdan kabul edilemez olduğunun fark edilmesidir.

3. Zeytin’in hikâyesi bize vahşi yaşam ticareti hakkında ne söylüyor?

Zeytin bir vaka olmanın ötesinde uyarı niteliğindedir: Vahşi yaşam ticareti, canlıların sistematik olarak meta haline getirildiği bir şiddet biçimidir. Her “**alım-satım**”, bir aileyi, bir

topluluęu ve ekosistemi yok eder. Bu ticaret hem doęrudan zarar verir hem de toplumdaki empatiyi aşındırır, “**egzotik**”i tüketme arzusunu besler. Zeytin’in hikâyesi, bu sisteme karşı toplumsal bir vicdan uyanışı gerektięini gösteriyor.

4. Zeytin vakası size göre “insan–hayvan sınırları” tartışmasını yeniden açıyor mu?

Evet. İnsan merkezli bakış açısı, dięer canlıların yaşam hakkını sürekli olarak ikinci plana atıyor. Zeytin olayı; İnsanların “**yönetme**” veya “**sahiplenme**” hakkı olmadığı gibi, dięer türlerin yaşam, özgürlük ve sosyal bütünlük haklarının varlığını gündeme getiriyor. Tartışma, sınırları korumak ya da kontrol etmek üzerine deęil; dięer canlılarla adil, saygılı bir ilişki kurmanın yollarını geliştirmek üzerine olmalı.

5. Kamuoyunda Zeytin’in “masum bebek goril” olarak sunulması sizce hangi duyguları harekete geçirdi?

“**Masum bebek**” sunumu başlangıçta merhamet uyandırsa da tek başına insani duyguların sömürülmesine de yol açabiliyor. Bu anlatım, toplumda empati yaratırken aynı zamanda hayvanı bir nesneye, bir hikâye ögesine indirger. **Benim görmek istediğim; Zeytin’in yalnızca acınacak bir yavru deęil, özgürlüğü ve sosyal bağları elinden alınmış gerçek bir birey olarak görülmesidir.** Kamuoyunun duygusu acıma ile sınırlı kalmamalı; bu olayın nedenlerini deęiştirmeye, vahşi yaşamın korunmasına ve kökten farklı politika/pratiklere yönelik sorumluluk çağrısına dönüşmelidir.

Doęa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü DKMP Zeytin’in ömür boyu Türkiye’de hapsedilmesine karar verdi. Bu karar asla kabul edilemez!!

Türkiye’nin etik sorumluluęu Zeytin’i alıkoymak deęil, konusunda kurulu bulunan uluslararası kuruluşlarla işbirlięi yaparak, büyük maymunlar gibi sosyal farkındalıęa ve duygusal bağ kurma yeteneęine sahip canlıları; hayvanat bahçelerine kapatıp, teşhir edilmeden, yalnızlık cezası vermeden onu kendi türdeşleri ile buluşturmaktır. Bu saatten sonra onun doęaya tekrar adapte olması, kabul görmesi, konusunda uzman kişiler ile rehabilitasyon süreciyle mümkün olabilir.